

DETERMINING THE EFFECTIVENESS OF METROGYL A OINTMENT FOR ACNE

Yusupov Dilshod Amonovich

Bukhara State Medical Institute

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11503796>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-Iyun 2024 yil

Ma'qullandi: 05-Iyun 2024 yil

Nashr qilindi: 06-Iyun 2024 yil

KEYWORDS

Acne, Metrogil A ointment.

ABSTRACT

In 2021-2022, 1150 questionnaires were distributed among students of academic lyceums, vocational colleges and 8-11th grades in Bukhara region, and 204 teenagers prone to acne were identified. Questionnaires were filled out by 204 patients, and a final diagnosis was made based on their complaints, clinical presentation of the disease and the results of laboratory tests.

We learned 204 teenagers were divided into two groups and examined. 102 teenagers in our main group who used Metrogil A ointment for the prevention of acne, 102 teenagers who did not take any drugs for acne prevention were included in the control group.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАЗИ «МЕТРОГИЛ А» ПРИ АКНЕ

Юсупов Дилшод Амонович

Бухарский государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11503796>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-Iyun 2024 yil

Ma'qullandi: 05-Iyun 2024 yil

Nashr qilindi: 06-Iyun 2024 yil

KEYWORDS

Акне, Метрогил А.

ABSTRACT

В 2021-2022 годах среди академических лицеев, профессиональных колледжей и учащихся 8-11 классов Бухарской области было распространено 1150 анкет, выявлено 204 подростка акне. Анкеты заполнили 204 пациента, на основании их жалоб, клинической картины заболевания и результатов лабораторных исследований был поставлен окончательный диагноз. Обследовано 204 подростка в двух группах. 102 подростка нашей основной группы, которые использовали мазь «Метрогил А» для профилактики акне, 102 подростка, не принимавшие никаких препаратов для профилактики акне, вошли в контрольную группу.

HUSNBUZAR KASALLIGIDA “METROGIL A” MALHAMINING SAMARADORLIGINI ANIQLASH

Yusupov Dilshod Amonovich

Buxoro davlat tibbiyot instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11503796>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-Iyun 2024 yil
Ma'qullandi: 05-Iyun 2024 yil
Nashr qilindi: 06-Iyun 2024 yil

KEYWORDS

Husnbuzar, Metrogil A.

ABSTRACT

2022-2023 yillarda Buxoro viloyati akademik litsey, kasb-hunar kolleji va 8-11 sinf o'quvchilari orasiga 1150 nafar anketa tarqatish yo'li bilan 204 nafar Husnbuzar kasalligiga moyil bo'lgan o'smir yoshlar ajratib olindi. 204 nafar bemor bizning anketalarimizni to'ldirishdi, ularning shikoyatlari, kasallikning klinik ko'rinishi va laborator tekshiruvlar natijasiga ko'ra yakuniy diagnoz qo'yildi. 204 nafar o'smir yoshlarni ikki guruhga bo'lib o'rgandik. Asosiy guruhimizdagi 102 nafar o'smir yoshlar Metrogil A malhamini husnbuzar kasalligining profilaktikasi maqsadida qo'llashganlar, 102 nafar o'smir yoshlar husnbuzar profilaktikasi uchun hech qanday preparatlar qabul qilmaganlar nazorat guruhiga kiritilib o'rganildi.

Dolzarbli: Eng keng tarqalgan eri kasalliklaridan biri bu Husnbuzar kasalligidir. Husnbuzar kasalligi genetik jihatdan aniqlangan, teridagi yog' bezlari va soch follikulalarning uzoq muddatli polietiologik kasalligidir. Husnbuzar kasalligi 12 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan insonlarda uchraydi. Ammo bemorlarning 7% kechki husnbuzar kasalligi bilan kasallanishadi (40yoshdan so'ng). Zamonaviy ma'lumotlarga ko'ra, husnbuzar surunkali kasallik bo'lib hisoblanadi, chunki bu kasallik uzoq retsdivlanishi, chandiqlarning va pigmentatsiyalarning shakllanishi, bu o'z navbatida bemorlarning hayot sifatida salbiy ta'sir ko'rsatadi. So'nggi yillarda husnbuzarni davolashda patogenetik terapiya qo'llanilgan.

Tadqiqot maqsadi: Husnbuzar kasalligida “Metrogil A” balchiq niqobi samaradorligini aniqlash.

Natija va muhokama

204 nafar o'smir yoshlarni ikki guruhga bo'lib o'rgandik. Asosiy guruhimizdagi 102 nafar o'smir yoshlar Metrogil A malhamini husnbuzar kasalligining profilaktikasi maqsadida qo'llashganlar, 102 nafar o'smir yoshlar husnbuzar profilaktikasi uchun hech qanday preparatlar qabul qilmaganlar nazorat guruhiga kiritilib o'rganildi. Asosiy guruhdagi 102 nafar o'smir o'g'il va qizlarda Metrogil A malhamini har 3 kunda bir marotaba 3 oy davomida yuz hamda ko'krakning yuqori qismi terisiga yupqa qoplam qilib surtildi. 2022 yil noyabr oyidan 2023 yil noyabr oyigacha har ikki guruh o'smirlar kuzatuv ostida bo'lishdi.

Husnbuzar kasalligida “Metrogil A” balchiq niqobi samaradorligini aniqlash.

2022-2023 yillarda Buxoro viloyati akademik litsey, kasb-hunar kolleji va 8-11 sinf o'quvchilari orasiga 1150 nafar anketa tarqatish yo'li bilan 204 nafar husnbuzar kasalligiga moyil bo'lgan o'smir yoshlar ajratib olindi. 204 nafar bemor bizning anketalarimizni

to'ldirishdi, ularning shikoyatlari, kasallikning klinik ko'rinishi va laborator tekshiruvlar natijasiga ko'ra yakuniy diagnoz qo'yildi.

204 nafar o'smir yoshlarni ikki guruhga bo'lib o'rgandik. Asosiy guruhimizdagi 102 nafar o'smir yoshlar « Metrogil A » malhamini husnbuzar kasalligining profilaktikasi maqsadida qo'llashganlar, 102 nafar o'smir yoshlar husnbuzar profilaktikasi uchun hech qanday preparatlar qabul qilmaganlar nazorat guruhiga kiritilib o'rganildi. Asosiy guruhdagi 102 nafar o'smir o'g'il va qizlarda Metrogil A malhamini har 3 kunda bir marotaba 3 oy davomida yuz hamda ko'krakning yuqori qismi terisiga yupqa qoplam qilib surtildi. 2022 yil noyabr oyidan 2023 yil noyabr oyigacha har ikki guruh o'smirlar kuzatuv ostida bo'lishdi. Kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki asosiy guruhdagi o'smirlar Metrogil A malhamidan foydalanib uni qo'llashni to'xtatgandan keyin nazorat guruhiga nisbatan husnbuzar kasalligining uchrash kunlari sezilarli darajada uzayganligi aniqlandi.

Metrogil A mahalliy profilaktika maqsadida mahalliy qo'llanilgan o'smir qizlarda (asosiy guruh) va hech qanday dori-darmonlar qabul qilmagan qizlarda (nazoratguruhi) 12 oy davomida husnbuzar kasalligi shakllarining qayd etilishi.

Jadval №1

Belgilar	Asosiy guruh (64 nafar), Metrogil A balchiq niqobi to'xtatilgan kundan keyin kasallik alomatlarining uchrashi (M±m).	Nazorat guruhi (44nafar), nazorat boshlangan kundan keyin kasallik alomatlarining uchrashi (M±m).	R
Kamedonlar uchrashi	70±7,42	37±4,24	< 0,01
Tugunchali (papulyoz) husnbuzar	98± 10,92	31±2,03	< 0,001
Pustulyoz husnbuzar	86±4,26	30±0,23	< 0,01
Tugunli husnbuzar	86±4,26	30±0,23	< 0,01
Kelloidli husnbuzar	84±0,72	47±0,34	< 0,001
Xayzli husnbuzar	90±11,25	35±0,4	< 0,001
Umumiy uchrashi	86±9,36	35±1,25	< 0,001

Izoh: bir shaxsda har ikkala guruhda husnbuzarning bir, ikki va uchtagacha klinik ko'rinishi ham qayd etildi.

Asosiy guruhga olingan 64 nafar o'smir qizlarda kamedonlar uchrashi profilaktik maqsadda Metrogil A malhami mahalliy qo'llash to'xtatilgandan keyin 70±7,42 kunni tashkil etsa, nazorat guruhiga olingan 44 nafar qizlarda kamedonlar uchrashi 37±4,24 kunni tashkil etdi. Tugunchali (papulyoz) husnbuzar asosiy guruhda 98±10,92 kunni tashkil etgan bo'lsa, nazorat guruhda esa bu ko'rsatkich 31±2,03 kunni tashkil etdi. Pustulyoz va tugunli

husnbuzarlar asosiy guruhi bemorlarida uchrashi $86 \pm 4,26$ kunni tashkil qildi, nazorat guruhi esa $30 \pm 0,23$ kun bo'ldi. Kelloidli husnbuzar asosiy guruhda $84 \pm 0,72$ kundan keyin uchray boshlagan bo'lsa, nazorat guruhida bu ko'rsatkich $47 \pm 0,34$ kunni tashkil etdi. Hayzli husnbuzar asosiy guruhdagi qiz bolalarda Metrogil A malmahi profilaktikasi to'xtatilgandan keyin o'rtacha $90 \pm 11,25$ kundan keyin qayd etila boshladi, nazorat guruhda $35 \pm 0,4$ kunni tashkil etdi.

Qiz bolalarda Metrogil A malmami profilaktikasi qo'llanilganda va uning qo'llanilishi to'xtatilgandan keyin husnbuzarning kamedonli, tugunchali, yiringchali, tugunli, kelloidli va xayzli turlarining uchrashi asosiy guruh bemorlarida nazorat guruhi bemorlariga nisbatan sezilarli darajada uzoq muddatga cho'zilganligi bilan ishonchli darajada ajralib turdi.

Metrogil A profilaktika maqsadida mahalliy qo'llanilgan o'smir qizlarda (asosiy guruh) va hech qanday dori-darmonlar qabul qilmagan qizlarda (nazorat guruh) 12 oy davomida husnbuzar kasalligi shakllarining qayd etilish kunlarining foizlardagi tas'nifi.

Asosiy guruhga olingan 64 nafar o'smir qizlar va nazorat guruhiga olingan 44 nafar o'smir qizlarda kamedonlarning uchrashi davo profilaktikasidan so'ng taqqoslanganda 0.9% o'zgarishni tashkil etdi. Asosiy va nazorat guruhdagi husnbuzar kasalligining tugunchali shakli orasidagi farq 1.1% tashkil etadi, pustulyoz va tugunli shaklida 1.9 % ni, kelloidli shakli esa 0.8 % ni, Hayzli va umumiy shaklidagi farq esa 1.5% ni tashkil etdi .

Xulosa: Kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki qiz o'smir yoshlarda va o'g'il o'smir yoshlarda asosiy guruhga ajratib olinganlarda uch oy Metrogil A malhamidan profilaktik maqsadda foydalangandan keyin uni to'xtatgach husnbuzar kasalligi shakllarining uchrash kuni nazorat guruhiga nisbatan sezilarli darajada uzayganligi aniqlandi. O'z navbatida husnbuzar kasalligining profilaktikasida Metrogil A malhamini uzoq muddatda moyil o'smir yoshlarga mahalliy qo'llash tavsiya qilinadi.

References:

1. Yusupov, D. A. (2023). Husnbuzar kasalligida «Fatiderm-M» balchiq niqobi va «Disderm» kremi vositalarining birgalikda samaradorligini aniqlash. AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI, 2(2), 212-218.
2. Ж. Х. Озодов, С. О. Султонов, Д. А. Юсупов. (2022). Возрастная и гендерная сегрегация больных лейшманиозом в Бухарской области. Журнал Евразийских медицинских исследований, 7, 62-68. Извлечено из <https://geniusjournals.org/index.php/emrp/article/view/1027>
3. Озодов, Ж. Х., & Рахматов, О. Б. (2021). ANALYSIS OF REGISTERED PATIENTS DIAGNOSED WITH GONORRHEA IN BUKHARA REGION AND A METHOD FOR COMPARING THE EFFECTIVENESS OF THE DRUGS USED DEPENDING ON THE CLINICAL COURSE OF THE DISEASE. Новый день в медицине, (4), 293-297.
4. Mazitov L.P. Bolalarda allergik dermatozlarning patogenezi va davolashning zamonaviy jihatlari. Rossiya tibbiyot jurnali 2001 yil. 9-jild. № 11 p. 457-459.
5. Fedenko E.S. - Leyshmanioz: terapiyaga bosqichma-bosqich yondashuv uchun asos. Consilium Medicum 2001 yil v.3 No 4, 176-183-betlar.

6. Rakhmatov, O. B. (2021). IMPROVING THE PRINCIPLES OF TREATMENT IN PATIENTS WITH ZOONOTIC LEISHMANIASIS WITH THE IMMUNOMODULATOR GEPON AND METHYLENE BLUE USING THE ALT-VOSTOK DEVICE. 湖南大学学报 (自然科学版), 48(9).
7. Latipov, I. I., Axmedovich, M. F., & Hamza o'g'li, O. J. (2021). EVALUATION OF THE QUALITY OF LIFE OF VITILIGO PATIENTS BY THE EFFECTIVENESS OF COMBINATION THERAPY USING THE DERMATOLOGY LIFE QUALITY INDEX (DLQI). Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 2(10), 55-63.
8. Axmedovich, Farxod Maxmudov; Amonovich, Dilshod Yusupov 2021/10/26. Clinical Criteria for the Manifestation of Atopic Dermatitis in Schoolchildren, Depending on Age Central Asian Journal of Medical and Natural Science. (Vol. 2, No. 5, pp. 335-339).
9. Patients with a diagnosis of gonorrhoea are registered in bukhara region and depending on the clinical course of the disease, separation into age and gender. O.Б Рахматов, Ж. Х Озодов, Н.Д Хайитова, дата публикации, 2021, журнал новый день в медицине №1, страницы 347-350
10. CLINICAL AND IMMUNOGYCAL ASPECTS OF PATHOGENESIS AND COMPLEX THERAPY OF VITILIGO 10.17605/OSF.IO/UCRD8 14-20 Ikhtiyor Ikromovich Latipov, Maxmudov Farxad Axmedovich, Ozodov Jasur Hamza o'g'li
11. Ozodov J.H. (2022). MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF HUMAN SKIN AND THE SKIN OF TAIL IN MICE. INTERNATIONAL BULLETIN OF APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2(11), 166-175.
12. Озодов, Ж. Х., & Рахматов, О. Б. (2021). АНАЛИЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ С ДИАГНОЗОМ ГОНОРЕЯ В БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ И МЕТОД СРАВНЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРЕПАРАТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ. Новый день в медицине, (4), 293-297.
13. Тешаев Ш.Дж., и Озодов Дж.Х. (2022). РАННИЕ ЭФФЕКТЫ НАНЕСЕНИЯ ТАТУИРОВКИ НА МОРФОЛОГИЮ КОЖИ МЫШИ И ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ С НОРМАЛЬНОЙ КОЖЕЙ. Международный журнал медицинских наук и клинических исследований, 2 (11), 47-57. <https://doi.org/10.37547/ijmscr/Volume02Issue11-09>
14. Ozodov J.H. – DISTRIBUTION OF PATIENTS WITH LEISHMANIASIS BY GENDER AND AGE IN THE BUKHARA REGION //New Day in Medicine 1(51)2023 129-135 <https://newdaymedicine.com/index.php/2023/01/24/asdadw/>
15. Рахматов, О. Б. (1998). Клинико-аллергологическая характеристика вирусного гепатита В на фоне сочетанного течения лямблиоза (Doctoral dissertation, –БухМИ, 1998.–16 с).
16. Рахматов, О. Б., & Хушвактова, М. Ф. (2018). Ранняя диагностика и совершенствование принципов лечения у больных с кожным лейшманиозом. Биология и интегративная медицина, (11).
17. Rakhmatov, O. B., & Xayitova, N. D. (2021). The use of "Sulfatcet-R"–Gel in Combination with Zinc Ointment to Determine its Effectiveness Against Acne Disease. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES, 2(6), 227-230.
18. Xushvaqtova, M. F., & Raxmatov, O. B. (2021). Assessment of Skin and Mucosal Changes During Acute Illness and Remission of Covid-19 Patients. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES, 288-291.

19. Рахматов, О. В., & Хайитова, Н. Д. (2021). TO IDENTIFY GENETIC TENDENCY OF TENDENCY OF TEENAGERS TO ACNE AND TO EVALUATE THE EFFICIENCY OF ZINC FOR THE PURPOSE OF IT'S PROPHYLACTIC. Новый день в медицине, (4), 129-132.
20. Рахматов, О. Б., & Юсупов, Д. А. (2021). БУХОРО ВИЛОЯТИДА АТОПИК ДЕРМАТИТ КАСАЛЛИГИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАНЛАРНИНГ ЁШГА ВА ЖИНСГА НИСБАТАН АЖРАТИЛИШИ. Scientific progress, 2(6), 1718-1729.
21. Рахматов, О. Б., Озодов, Ж. Х., & Хайитова, Н. Д. (2021). PATIENTS WITH A DIAGNOSIS OF GONORRHEA ARE REGISTERED IN BUKHARA REGION AND DEPENDING ON THE CLINICAL COURSE OF THE DISEASE, SEPARATION INTO AGE AND GENDER. Новый день в медицине, (1), 347-350.

